

Problemas de imputación de responsabilidad por los daños derivados de la conducción autónoma¹

María Del Valle Bello López²

Aaron Vinicio Huerta Fernández³

Resumen

El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar los problemas de imputación de responsabilidad por daños derivados de la conducción autónoma en el sistema jurídico venezolano. Con base a ello se emplearon propuestas doctrinales y disposiciones normativas nacionales e internacionales; cuyo tipo sigue un modelo explicativo con un diseño documental en aplicación de la hermenéutica jurídica (Gadamer, 1998) para la interpretación del fenómeno. Como conclusión se halló la viabilidad del empleo de la doctrina de las «lagunas de desarrollo» como eximente de responsabilidad del fabricante y propietario frente al sistema objetivo de responsabilidad civil por tránsito en Venezuela enmarcado en la protección preferente al consumidor frente al vehículo autónomo como producto.

Palabras clave: Daños, lagunas de desarrollo, responsabilidad civil, vehículos autónomos.

Problems of attribution of responsibility for damages derived from autonomous driving

Abstract

The general objective of this research work is to determine the problems of the imputation of liability for damages derived from autonomous driving in the Venezuelan legal system. Based on this, doctrinal proposals and national and international normative provisions were used; whose type follows an explanatory model with a documentary design in application of the juridical hermeneutics (Gadamer, 1998) for the interpretation of the phenomenon. In conclusion, the feasibility of the use of the doctrine of “development gaps” as an exoneration of liability of the manufacturer and owner against the objective system of civil liability for traffic in Venezuela framed in the preferential protection of the consumer against the autonomous vehicle as a product was found.

Keywords: damages, development gaps, civil liability, autonomous vehicles.

Recibido: 11-10-2022 Aceptado: 08-02-2023

¹Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Abogado de la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

²Abogada, Universidad Rafael Urdaneta (VE). Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: bellolopezmariadelvalle@gmail.com.

³Abogado, Universidad Rafael Urdaneta (VE); Máster Universitario en Derecho de Daños, Universitat de Girona (ES). Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8377-5439>.